

Якубчик О.М., Любарська І.П.

Комунальний заклад вищої освіти
«Барський гуманітарно-педагогічний коледж
імені Михайла Грушевського»

ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ

Актуальність дослідження. Актуальність проблематики сучасної освіти детермінована часом і вимогами суспільства; її розробляють відомі міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Рада Європи, Організація європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів.

У сучасних умовах розвитку суспільства, зокрема в ході творчої діяльності педагогів модернізується зміст, форми й методи виховання і навчання, розробляються й апробуються нові освітні технології, з'являються різні моделі освітніх закладів, що потребують якісної підготовки молодшого фахівця. Для сучасного етапу розвитку освіти в Україні, зокрема в її основних ланках, характерною є тенденція розвитку інноваційних процесів. Це обумовлено докорінними перетвореннями, що відбуваються в нашому суспільстві, демократизацією соціальних інституцій, переходом до ринкової економіки.

Маємо усвідомити, що тільки людина є початком і кінцевою метою будь-якого соціального розвитку. Тож актуальним є впровадження в практику нових інноваційних технологій. Цей процес, зокрема, орієнтує педагогів на цілісний підхід до формування особистості. Тому навчальні заклади І–ІІ рівнів акредитації покликані сформувати творчу, активну особистість нового типу, здатну до самовдосконалення дослідницької та інноваційної діяльності.

Останні дослідження з даної проблеми. Сьогодні ми звертаємося до теорії і практики видатних вітчизняних педагогів (С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський, М. Єфименко, М. Зайцев) не лише на загальнометодологічному, теоретичному рівні, але й на

рівні конкретних технологій, які можуть допомогти у вирішенні завдань освіти [5].

Проблема терміну «інноваційна технологія» перебуває в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних учених: Н. Абашкіної, К. Баханова, В. Безпалька, В. Бондаря, Б. Блума, С. Гончаренка, М. Кларіна, О. Савченко, Т. Селевка, В. Корнеєва, О. Пометун та ін.

У сучасній системі дошкільної освіти відбуваються значні зміни, пов'язані з пошуками оновлення її змісту, появою різних типів і видів закладів дошкільної освіти, перебудовою взаємодії в системі «педагог-дитина» тощо. Безперечно, інноваційні освітні зрушення в системі суспільного дошкільного виховання та освіти призвели до перегляду вимог щодо компетентності вихователя, а це, відповідно, обумовило перегляд змісту і технологій його підготовки.

У сучасних дослідженнях (Л. Артемова, В. Бондар, М. Євтух, І. Зязюн, І. Підласий) багато уваги приділяється кардинальним змінам у підготовці фахівців, зокрема наголошується на необхідності введення нових технологій навчання [2; 4].

Якісно новий рівень синтезу знань студентів – це інтегровані заняття, інтегровані курси, які об'єднують навколо певного заняття чи теми різномірні знання. Синтез цих знань дозволяє досягти різнобічного розгляду об'єкта, показати взаємозв'язок явищ, інтенсивно формувати розумові операції аналізу, порівняння, узагальнення тощо. Завдяки використанню інноваційних технологій у дошкільній освіті студент оволодіває не тільки знаннями з окремих галузей, але й цілісними знаннями про життя, світ, у якому він живе, природу, людей, зрештою, про самого себе.

Інноваційна освіта здатна сформувати в сучасного педагога світогляд як систему поглядів; сприяти утворенню у свідомості цілісної картини світу; становленню суб'єкта життєдіяльності, компетентної особистості.

Слід зазначити, що проблема інновації не є для нас зовсім новою, вона була предметом уваги педагогів упродовж багатьох століть. Так, базові положення Я.А. Коменського проголошують, що зв'язки між знаннями, які подаються дітям, мають засновуватися не на простому обміні інформацією з різних галузей знань, а на глибоких внутрішніх взаємозв'язках, які існують між явищами та об'єктами [4, с. 23].

Основна частина. Педагог, який застосовує на практиці інноваційні технології, постане перед вимогою постійного підвищення якості свого професійного рівня. У сучасних умовах саме такі педагоги задовольняють потреби сім'ї у вихованні та підготовці дошкільнят до навчання в школі. Інновація в педагогічному процесі є запорукою узагальнення та систематизації освітнього процесу в цілому, унікальним засобом отримання цілісної структури знань на основі глибокої диференціації, засобом застосування отриманих знань і вмінь у практичних діях.

Для суспільства інноваційні процеси є чи не єдиним цивілізованим способом опанування всіх сфер людського буття. Сьогодні ми спостерігаємо процес загального оновлення, що уможливорює вихід України на якісно новий рівень розвитку.

У галузі освіти вимір якісних змін отримує прояв у вигляді інноваційної діяльності педагогів-практиків, яка тривалий час здійснювалася на рівні ініціативних освітніх заходів. Організація інноваційної технології передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогові стати справжнім лідером колективу. Під час практикування інноваційних форм навчання студенти навчаються спілкуватися, критично мислити, ухвалювати продумані рішення. Такі підходи до навчання не є новими, вони частково використовувалися ще в перші десятиріччя минулого століття і були поширені вже у 20-х роках. Це, зокрема, такі методи, як бригадно-лабораторний, проєктний, робота в парах та інші.

Суть новаторських підходів до навчання в тому, що освітній процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх слухачів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), коли студент і педагог є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання; коли вони розуміють, що роблять, що знають, уміють і здійснюють. Організація новаторської технології передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Такий підхід ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню

атмосфери співробітництва, взаємодії; дає змогу педагогові стати справжнім лідером колективу. Під час навчання студенти навчаються спілкуватися з оточенням, критично мислити, ухвалювати продумані рішення, що дає позитивний результат для формування професійних якостей педагога в системі професійної підготовки.

Використання викладачами дошкільної педагогіки, психології і фахових методик інноваційних технологій побудовано на ряді принципів, зокрема:

- системному підході до навчання;
- керівництві освітнім процесом;
- індивідуалізації і диференціації освітнього процесу з урахуванням рівня засвоєння знань та відповідних навичок і вмінь кожної особистості [3].

До сучасних новітніх технологій, які впроваджуються в освітній процес з основ природознавства з методикою, відносяться:

- опорні конспекти лекцій. Основним типом є навчальна лекція, під час якої повідомляється нова інформація з одночасним застосуванням наочності, доводяться твердження, ставляться запитання, формулюється проблема і визначаються шляхи її вирішення;

- семінари-дискусії, семінари-брифінги. Для обговорення поставленої проблеми всіма учасниками семінару та брифінгу подаються питання для основних доповідачів, які можуть бути спеціально підготовленими; в атмосфері вільного спілкування і творчості студент стає розкутим, вчиться слухати, робити власні висновки, вести дискусію, доводити свою точку зору;

- банки аудіовізуального супроводження. Викладачі проявляють постійну роботу щодо рівня підготовки майбутніх, вихователів, зосереджують увагу на оснащенні як теоретичного, так і практичного курсу аудіовізуальними засобами навчання та супроводження освітнього процесу. У кабінеті наявні в достатній кількості аудіозаписи, дискетні носії інформації з накопиченим навчальним матеріалом, що дозволяє ефективно використовувати найновіші дані в процесі навчання;

- ігрове проектування. В освітньому процесі на практичних заняттях із методики достатньо широко використовується ігрове проектування, тобто впровадження елементів ділової гри. Зазвичай ситуацію моделює викладач, а студенти формулюють можливі

варіанти вирішення конкретної проблеми, знаходячи найбільш оптимальний варіант;

– «кейс-стаді» – розбір ситуацій, що виникають у професійній діяльності. Вони допомагають оцінити здобуті знання, удосконалити систему контролю знань, навичок і вмінь майбутнього вихователя [2, с. 94];

– відеотренінг – відпрацювання ділового спілкування в складних ситуаціях; На практичних заняттях використовується поєднання теоретичного вивчення матеріалу з його візуальним підкріпленням шляхом демонстрації відеозаписів із методикою проведення бесіди вихователя з дитиною в конкретній ситуації з корекцією дій викладача;

– навчальні тести – розширення меж використання технологій масового тестування. Здійснення контролю в навчальному процесі має на меті виявити якість засвоєння знань, виміряти її величину і виставити цій якості певну оцінку [2, с. 60–61].

Традиційні методи перевірки й оцінки знань у поєднанні з новими технологіями відкривають перед викладачами широкі можливості. У сучасних умовах найоптимальнішим є контроль знань за допомогою тестування. У процесі навчання доцільно застосовувати так звані тести навченості – сукупність завдань, зорієнтованих на вимірювання рівня засвоєння певних аспектів змісту навчання. У ході письмового чи комп'ютерного тестування розробляються критерії оцінювання. Саме ефективним поєднанням управління пізнавальним процесом і систематичним тестуванням знань студентів досягається підвищення якості освітнього процесу.

Упровадження комп'ютерних технологій на сьогодні є загальнокультурною вимогою освітнього процесу, сприяє його активізації, підвищує якість викладання предметів і об'єктивність контролю знань студентів, дає змогу посилити мотивацію навчання.

Метод проєктів, який сьогодні набув особливо широкого практичного застосування, ставить мету набуття досвіду самостійної (індивідуальної або групової) дослідної діяльності на базі наявних знань. Готуючи роботу, студент має продемонструвати не тільки глибокі знання про об'єкт або тему дослідження, але й володіння інформаційними технологіями (використання різних джерел інформації, зокрема Інтернету, застосування різних комп'ютерних програм, підготовка презентації до захисту тощо).

Найбільш ефективною, на наш погляд, є технологія проектування, яка практикується на заняттях з основ природознавства з методикою. Опрацювавши Базовий компонент дошкільної освіти, Освітню програму для дітей від 2-х до 7-ми років «Дитина», методичні посібники, студенти переконуються в доцільності і можливості використання в роботі з дошкільнятами ефективного методу – проектної технології.

Так, у процесі вивчення теми «Технологія ознайомлення з птахами куточка природи і птахами, які прилітають на ділянку дитячого садка» було запропоновано студентам третього курсу детально розглянути технологію проектування з метою більш ефективного ознайомлення дошкільнят зі світом пернатих.

Педагогічне дослідження зі студентами проводилося на базі закладу дошкільної освіти № 8 «Дружба» (місто Бар Вінницької області) за темою «Технології ознайомлення дітей дошкільного віку з птахами місцевого краю», яка була визначена з урахуванням загальних програмових вимог до формування особистості: сьогодні, коли великого значення надається розвитку пізнавальної активності дітей, виробленню в них прагнення до здобуття знань, педагоги закладу дошкільної освіти не повинні залишати поза увагою виховання в підростаючого покоління гуманного, дбайливого ставлення до світу пернатих.

На першому етапі педагогічного експерименту педагогам закладу було запропоновано взяти участь в анкетуванні на тему «Ознайомлення дошкільнят із птахами місцевого краю». Результати дослідження показали, що в освітньо-виховній роботі з дітьми дошкільного віку вихователі недостатньо використовують засоби, методи і форми організації роботи в плані ознайомлення дошкільнят із птахами місцевого краю.

На другому етапі педагогічного експерименту було проведено роботу з дітьми старшого дошкільного віку. До участі в педагогічному експерименті студенти залучили 23 дітей старшого дошкільного віку, із числа яких створили контрольну та експериментальну групи. Кожна творча група отримала різні завдання. Із дітьми контрольної групи майбутні педагоги працювали згідно з планом, використовуючи різні засоби ознайомлення з птахами місцевого краю: спостерігали за птахами, які прилітають на ділянку дитячого садка; заповнювали пташиний календар;

здійснювали пошуково-дослідницьку роботу, у ході якої виявлявся рівень знань дошкільнят про птахів; виготовляли годівнички; створювали фотоальбом «Птахи – наші друзі!», брали участь в акції «Допоможемо птахам узимку». Паралельно майбутні педагоги співпрацювали з сім'ями дітей із питання виховання в них дбайливого ставлення до пернатих.

Результати дослідження контрольної групи за рівнями сформованості знань про птахів місцевого краю становили: 52,1% – високий; 34,5% – середній; 13,4% – низький. Результати досліджень показано на рисунку 1.

Рівень сформованості знань дітей контрольної групи про птахів місцевого краю

Рис. 1.

Дітям експериментальної групи було запропоновано технологію проєктування – метод проєктів – із метою більш ефективного ознайомлення дошкільнят зі світом пернатих. Заздалегідь було розроблено реєстраційну картку за проєктом, що мав назву «Розвиток пізнавальної активності дошкільнят у процесі ознайомлення з птахами місцевого краю», складено анотацію до його змісту, визначено мету і завдання, намічено план реалізації проєкту (заходи) з проблем ознайомлення дошкільнят із птахами, визначено очікувані результати.

У ході педагогічного дослідження з дітьми експериментальної групи було проведено пошуково-дослідницьку роботу з метою виявлення рівня сформованості знань дошкільнят про птахів місцевого краю за орієнтовною схемою.

Під час повсякденних прогулянок із дітьми студенти практикували спостереження за перелітними птахами, які прилітали на ділянку дитячого садка, зокрема шпаками, яких діти називали

«провісниками весни». Спостереження проходило за визначеним алгоритмом.

Таблиця 1. Пошуково-дослідницька робота з метою виявлення рівня сформованості знань дошкільнят про птахів місцевого краю.

№ пз/п	Назва закладу	Вікова група	Назви птахів, яких діти знають	Розпізнавання птахів за голосами	Знання про колір, оперення птахів	Знання про спосіб життя птахів	Знання про сезонні зміни в житті птахів	Результати дослідження за рівнем сформованості знань про птахів місцевого краю		
								Високий 72,1%	Середній 24,5%	Низький 4%
11	ЗДО «Дружба» м. Бар	Старша 23 дитини	Діти частково знають назви птахів	Діти розпізнають птахів за голосами	Дошкільнята мають знання про колір, оперення птахів	Діти знають, де живуть птахи, чим вони харчуються, як вони пересуваються	Вихованці мають недостатні знання про сезонні зміни в житті птахів			

Ефективним засобом для ознайомлення старших дошкільнят із птахами місцевого краю є дидактичні ігри, які в ході експерименту майбутні педагоги проводили з метою закріплення знань про мешканців природного довкілля і формування в дітей навичок класифікувати, виділяти зв'язки в природі, доводити свою думку, робити узагальнення. Щоб дидактична гра досягла мети, автори експерименту правильно підбирали її відповідно до віку дітей. Ігрові завдання для старших дошкільників були більш складнішими, вони вимагали описувати об'єкти природи і знаходити їх за описом, класифікувати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Дошкільнятам, зокрема, було запропоновано такі дидактичні ігри: «Голоси птахів», «Що за пташка?», «Де чие гніздечко?», «Шпаки», «Птахоферма», «Голуби», «Горобець і ворона», «Горобчики», «Порівняй схожих птахів», «Опиши перелітну пташку» та інші.

Із вихованцями старшої групи студенти провели ряд інтегрованих занять на різні теми: «Птахи рідного краю», «Де живуть наші друзі птахи?», «Птахи миру», «Допоможемо пташкам», «Горобчики взимку». Під час занять дошкільнята закріпили назви птахів, їх характерні ознаки, спосіб життя (де живуть, як пересуваються, чим харчуються, сезонні зміни в житті птахів тощо).

Завданням майбутніх вихователів у роботі зі старшими дошкільнятами було формувати знання про сезонні зміни в житті птахів місцевого краю. Так, у груповій кімнаті діти спостерігали за хвилястим папугою Кешею: як пташка злітає, сідає, їсть, п'є водичку. Студенти звертали увагу дошкільнят на цікаві особливості поведінки птаха; повідомляли дітям про те, що це перелітний птах – гість із півночі; розповідали про значення птаха в природі та житті людини; провели дидактичні ігри «Хто що їсть?», «Хто де живе і чим харчується?» та інші.

Під час занять дітей ознайомлювали із зимуючими птахами: синицею, горобцем, снігуром, шишкарем, голубом, дятлом, щигликом, вороною, сорокою, галкою. У ході ознайомлення дошкільнят зі світом пернатих студенти звертали увагу на такі моменти: естетичні особливості зовнішнього вигляду птаха; спосіб життя (де живе, чим живиться, як пересувається, сезонні зміни в житті птаха); значення птаха в природі та житті людини; чому птахів називають перелітними (зимуючими).

Дослідження з дітьми експериментальної групи дало такі результати за рівнем сформованості знань про птахів місцевого краю: 72,1% – високий; 24,5% – середній; 4% – низький).

Результати досліджень показано на рис. 2.

Рис. 2.

У результаті проведеного педагогічного експерименту автори проєкту порівняли дві групи – контрольну та експериментальну – і визначили рівні сформованості в дітей знань про птахів місцевого краю та їх вплив на пізнавальний розвиток особистості, унаслідок чого дійшли висновку, що діти експериментальної групи мають вищий рівень пізнавального розвитку, аніж діти контрольної групи.

З огляду на вищезначене, можна зробити висновок, що в освітньо-виховній роботі з дітьми дошкільного віку доцільним і результативним є метод проектної технології. За умови високого професійного рівня викладача, у ході застосування проектної технології студенти мають можливість набути не тільки належного рівня теоретичних знань, але й гарного практичного досвіду, що в цілому забезпечує якість їхньої підготовки як майбутніх педагогів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беленька Г., Науменко Т, Полевина О. Дошкільнятам про світ природи: старший дошкільний вік: навч.-метод. посібник. К.: Генеза, 2013. 112 с.
2. Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. Харків: Вид. група «Основа», 2012. 3-тє вид. 255 с. (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
3. Дитина – педагог: сучасний погляд. Психолого-педагогічні та соціальні аспекти сучасної дошкільної та початкової освіти: колективна монографія / за заг. ред. В.В. Докучаєвої. Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. 492 с.
4. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О.В. Огнев'юк; авт. кол.: Г.В. Беленька, О.Л. Богініч, [та ін.]; наук. ред.: Г.В. Беленька, М.А. Машовець; Мін. осв. і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. 304 с.
5. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. К., 2004. 352 с.
6. Калуська Л.В., Отрощенко М.В. Інновації в дошкільлі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід: Посібник на допомогу дошкільним працівникам. Мандрівець, 2010. 376 с.